

Forschungsdaten: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositories

Handreichung

Autor:innen:

Lisa Matthias

<https://orcid.org/0000-0002-2612-2132>

Heinz Pampel

<https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Christopher Onzie Khamis

<https://orcid.org/0009-0003-0654-2839>

Laura Rothfritz

<https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>

Danksagung

Das Pro OAR DE Team bedankt sich bei den Teilnehmenden des Vernetzungsforums „Forschungsdaten als Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen“ für die Mitarbeit. Die vorliegende Handreichung dokumentiert diese Veranstaltung.

Zitationsvorschlag

Matthias, L. Pampel, H., Khamis, C. O. & Rothfritz, L. (2025). *Forschungsdaten: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen*. Handreichung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17867213>

Lizenz

Inhalte in dieser Handreichung sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Förderkennzeichen

16KOA001

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	4
Einleitung	6
Herausforderungen und Lösungen	8
Gemeinsame technische Lösungen für Text- und Forschungsdatenrepositorien	8
Zusammenspiel von Text- und Datenrepositorien	10
Metadatenstandards und Kriterien für Interoperabilität	12
PIDs für Forschungsdatensätze	15
Prozesse der Datenaufbereitung und Pflege der Metadaten	17
Weitere Herausforderungen	10

Kurzfassung

Die vorliegende Handreichung fasst die Ergebnisse des fünften Vernetzungsforums zum Thema „Institutionelle Repositorien und Forschungsdaten“ zusammen, das im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekts „Professionalisierung der Open-Access-Repositorien-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“ am 12. Mai 2025 stattfand.

In thematischen Arbeitsgruppen identifizierten Teilnehmer:innen zentrale Herausforderungen und erarbeiteten praxisnahe Lösungsansätze:

Gemeinsame technische Lösungen für Text- und Forschungsdatenrepositorien: Die Teilnehmenden identifizierten die Entwicklung gemeinsamer Metadatenschemata und den Metadatenaustausch zwischen verschiedenen Systemen als grundlegende Herausforderungen. Als Lösungen empfahlen sie die klare Definition des Use Cases vor technischen Entscheidungen, die Erstellung detaillierter Anforderungsprofile entlang etablierter Standards sowie die frühzeitige Klärung organisatorischer Aspekte wie Zertifizierungsstrategien und den Aufbau von Vertrauenswürdigkeit für die gemeinsame Infrastruktur.

Zusammenspiel von Text- und Datenrepositorien: Zentrale Herausforderungen ergeben sich aus der verteilten Verantwortlichkeit auf verschiedene Organisationseinheiten (z.B. Bibliothek und Rechenzentrum), der Interoperabilität verschiedener Komponenten sowie Fragen zur Datenhaltung bei großen Datenmengen. Die Teilnehmenden empfahlen die präzise Definition der Anforderungen, um zwischen integrierten oder modularen Systemen zu entscheiden, eine konsistente Benutzerführung zur Reduzierung der Komplexität sowie klare Workflows für die Katalogisierung von Metadaten.

Metadatenstandards und Kriterien für Interoperabilität: Das DataCite-Metadatenchema hat sich als häufig genutzter Standard etabliert, doch der Umgang mit fachspezifischen Metadaten in generischen Repositorien stellt eine besondere Herausforderung dar. Als Lösungen wurden die Erstellung interner Arbeitsanleitungen und Dokumentationen, die Bedeutung des langfristigen Wissenserhalts sowie Handlungsempfehlungen zur Anschlussfähigkeit an fachspezifische Infrastrukturen vorgeschlagen.

PIDs für Forschungsdatensätze: Digital Object Identifiers (DOIs) und Handles haben sich als etablierte persistente Identifikatoren für Forschungsdaten durchgesetzt, während ORCID der Autorenidentifikation und ROR der Institutionsidentifikation dient. Die Teilnehmenden empfahlen verstärkte Automatisierung von Metadatenprozessen, Sensibilisierung der Forschenden durch Data Stewards, Austausch mit bestehenden PID-Initiativen sowie Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Einreichungsplattformen.

Prozesse der Datenaufbereitung und Pflege der Metadaten: Die kontinuierliche Pflege und Aktualisierung von Metadaten erwies sich als besonders drängende Herausforderung, vor allem angesichts begrenzter zeitlicher und personeller Ressourcen. Die Teilnehmenden betonten den Bedarf an ausreichend Personal trotz Automatisierungsmöglichkeiten, empfahlen den Einsatz kontrollierter Vokabulare und ROR-Verknüpfungen für Institutionsbezeichnungen und schlugen die Verankerung von Datenkompetenzen in universitären Curricula vor.

Weitere Herausforderungen: Im Bereich der Kuratierung von Forschungsdaten stellten die Teilnehmenden fest, dass Metadaten ohne Kuratierung meist von ungenügender Qualität sind, was die Auffindbarkeit und Nutzbarkeit erheblich einschränkt. Gleichzeitig stehen Forschende unter Zeitdruck und wünschen schnelle Veröffentlichungen. Als Lösungsansätze wurden KI-Technologien zur Unterstützung für die Metadatenanreicherung und Qualitätskontrolle, die Vergabe reservierter DOIs sowie die Orientierung an den Entwicklungen der NFDI vorgeschlagen, um von fachübergreifenden Standards und gebündelter Expertise zu profitieren.

Einleitung

Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Projekt „Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“¹ fördert die Weiterentwicklung von Open-Access-Repositoryn (OAR) in Deutschland in einem offenen und kooperativen Ansatz. Neben wissenschaftlichen Studien zur Landschaft der institutionellen Repositoryn veranstaltete das Projekt eine Reihe von virtuellen Vernetzungsforen.

Im fünften virtuellen Vernetzungsforum zum Thema Institutionelle Repositoryn und Forschungsdaten am 12. Mai 2025 wurde mit über 100 Teilnehmenden aus der Community der Open-Access-Professionals (OA-Beauftragte, Repositoryn-Manager:innen, Leitungspersonal von Bibliotheken, Rechenzentren und Datenzentren) das Zusammenspiel von institutionelle Open-Access-Repositoryn und Forschungsdaten sowie den spezifischen Forschungsdateninfrastrukturen diskutiert.

Nach einer inhaltlichen Einführung durch das Projektteam referierten die Expert:innen Melanie Lorenz und Kirsten Elger (GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung) sowie Beate Rajski und Oliver Goldschmidt (Technische Universität Hamburg). Lorenz und Elger präsentierten mit „Scholarly Literature & Data Interlinking“ den Anwendungsfall des Fachrepositoriums GFZ Data Services und fokussierten sich besonders auf den Scholix-Standard, der die Verknüpfung zwischen wissenschaftlicher Literatur und Forschungsdaten durch den Austausch von Metadaten zwischen Repositoryn, Verlagen und weiteren Stakeholdern, wie Datenzentren, verbessert. Rajski und Goldschmidt stellten mit „TUHH Open Research“ einen integrierten Ansatz vor, bei dem Publikationen und Forschungsdaten in einem gemeinsamen System auf Basis von DSpace-CRIS verwaltet werden, und erläuterten die Vorteile dieses Modells sowie die Herausforderungen bei der reziproken Verknüpfung.

Anschließend wurden in Kleingruppen praxisorientierte Lösungen für die folgenden Aspekte erarbeitet:

- Gemeinsame technische Lösungen für Text- und Forschungsdatenrepositorien
- Zusammenspiel von Text- und Datenrepositorien
- Metadatenstandards und Kriterien für Interoperabilität
- PIDs für Forschungsdatensätze
- Prozesse der Datenaufbereitung und Pflege der Metadaten
- Weitere Herausforderungen

¹ Webseite: <http://hu.berlin/pro-oar-de>. Projektantrag: Pampel, H., & Rothfritz, L. (2023). *Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro-OAR-DE)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10173494>

Die Ergebnisse des Forums wurden durch das Projektteam in Form dieser Handreichung dokumentiert. Damit soll ein Beitrag zur Entwicklung von Best Practices im Bereich der Informationsinfrastrukturen geleistet werden.

Die Präsentationen des Vernetzungsforums sind offen zugänglich.²

²Matthias, L., Lorenz, M., Elger, K., Rajski, B., & Goldschmidt, O. (2025, May 13). *Pro OAR DE Vernetzungsforum: Institutionelle Repositorien und Forschungsdaten*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15395749>

Herausforderungen und Lösungen

Gemeinsame technische Lösungen für Text- und Forschungsdatenrepositorien

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Gemeinsame technische Lösungen für Text- & Forschungsdatenrepositorien“ diskutierten die aktuelle Situation an ihren Einrichtungen sowie die damit verbundenen technischen und organisatorischen Herausforderungen. Dabei zeigte sich vor allem, dass an den meisten Einrichtungen derzeit getrennte Systeme für Textpublikationen und Forschungsdaten existieren.

Als grundlegende Herausforderungen identifizierten die Teilnehmenden die Entwicklung eines gemeinsamen Metadatenschemas und den Metadatenaustausch zwischen verschiedenen Systemen. Ausgehend vom Vortrag durch Lorenz und Elger, diskutierten die Teilnehmenden die Herausforderungen, die sich durch die Einbindung von linked entities durch den Scholix-Standard³ ergeben.

Die Integration von Scholix linked entities in Systemen für Textpublikationen und Forschungsdaten erfordere eine Reihe konzeptioneller und technischer Voraussetzungen, so die Teilnehmenden. Zentral sei die Implementierung maschinenlesbarer Metadaten, die sowohl Datenzitate in wissenschaftlichen Artikeln als auch Artikelzitate in Datenpublikationen ermöglichen. Für die Datenqualität der Referenzen und deren Pflege seien reziproke Verlinkungen notwendig. Durch die Implementierung von Schnittstellen zu Crossref⁴, DataCite⁵ und OpenAIRE⁶ könne somit die interoperable Verknüpfung zwischen Publikationen und Forschungsdaten gewährleistet werden. Des Weiteren würden solche Systeme die Möglichkeit zur dynamischen Aktualisierung von Publikationsmetadaten benötigen, um eine kontinuierliche Pflege der Verknüpfungen zu ermöglichen.

Voraussetzung für eine zuverlässige Verlinkung sei zudem der konsequente Einsatz persistenter Identifikatoren (PIDs) wie Digital Object Identifier (DOI), Open Researcher Contributor Identification Initiative (ORCID), Research Organization Registry (ROR) und International Generic Sample Number (IGSN), die die maschinelle Verarbeitung der Verknüpfungen ermöglichen.

³ OpenAIRE. (n.d.). *Documentation*. ScholeXplorer. Retrieved September 10, 2025, from <https://scholexplorer.openaire.eu/documentation>

⁴ Crossref. (n.d.). *About us*. Crossref. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.crossref.org/about>

⁵ Vierkant, P. (n.d.). *Mission & Vision*. DataCite. Retrieved December 5, 2025, from <https://datacite.org/mission>

⁶ OpenAIRE. (n.d.). *About*. OpenAIRE. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.openaire.eu/about>

Die technische Umsetzung basiere auf etablierten Standards, insbesondere Scholix für die Beschreibung der Verknüpfungsbeziehungen, sowie DataCite und Crossref für die spezifischen Metadaten von Datenpublikationen und wissenschaftlichen Artikeln. Als Austauschformate kommen JSON und XML zum Einsatz, die eine standardisierte maschinelle Verarbeitung und Weiterverarbeitung der Metadaten ermöglichen.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden entwickelten im Verlauf der Diskussion verschiedene Lösungsansätze für die Etablierung gemeinsamer Lösungen für Text- und Forschungsdatenrepositorien. Als fundamentalen ersten Schritt identifizierten sie die klare Definition des Use Cases für die jeweilige Einrichtung. Vor technischen oder organisatorischen Entscheidungen müsse zunächst analysiert werden, welche konkreten Anforderungen an ein gemeinsames Repositorium oder an die Interoperabilität verschiedener Repositoriensysteme bestehen und welche Nutzungsszenarien abgedeckt werden sollen. Eng damit verknüpft sei die Klärung des Anspruchs an die Datenqualität.

Als methodischen Rahmen für den gesamten Entwicklungsprozess schlugen die Teilnehmenden vor, ein detailliertes Anforderungsprofil entlang etablierter Standards zu erstellen. Dieses sollte als Leitfaden für alle weiteren Entscheidungen dienen und sicherstellen, dass die implementierte Lösung sowohl aktuellen Best Practices als auch den spezifischen Bedürfnissen der Institution entspricht.

Darüber hinaus betonten die Teilnehmenden die Bedeutung organisatorischer Absprachen hervor, die bereits vor der Einrichtung gemeinsamer Repositorien getroffen werden sollten. Dazu gehöre unter anderem die strategische Klärung einer angestrebten Zertifizierung, als wichtiger strategischer Aspekt für Qualität, Nachhaltigkeit der Infrastruktur und Einrichtungsprofil.

Eine damit verbundene Herausforderung sahen die Teilnehmenden im Aufbau von Vertrauenswürdigkeit für die gemeinsame Infrastruktur. Nur wenn Forschende Vertrauen in die Sicherheit, Langzeitverfügbarkeit und Integrität ihrer Daten haben, würden sie bereit sein, diese in institutionellen Repositorien zu hinterlegen. Ergänzend müsse für die Publikation und Archivierung großer Rohdaten ein spezifisches Konzept entwickelt werden, das sowohl die technischen als auch organisatorischen Anforderungen berücksichtigt.

Zusammenspiel von Text- und Datenrepositorien

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Zusammenspiel von Text- und Datenrepositorien“ identifizierten eine Vielzahl von Herausforderungen, die sich auf organisatorischer, technischer und kommunikativer Ebene ergeben.

Eine zentrale Herausforderung für das Zusammenspiel von Text- und Forschungsdatenrepositorien ergibt sich, wenn diese an unterschiedlichen Organisationseinheiten einer Einrichtungen betrieben werden, beispielsweise im Rechenzentrum und in der Bibliothek. Eine solche Verteilung der Verantwortlichkeiten macht einrichtungsübergreifende Absprachen komplizierter. Unterschiedliche organisatorische Zuständigkeiten, technische Infrastrukturen und Prioritäten können dazu führen, dass Prozesse nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, seien klare Kommunikationswege und institutionell abgestimmte Workflows notwendig.

Als technische Schwierigkeit wurde die Interoperabilität der verschiedenen Komponenten hervorgehoben. Besonders bei modularen Systemen sei es wichtig, dass der Datenaustausch reibungslos funktioniert, beispielsweise bei der Aktualisierung von DOIs. Die Teilnehmenden diskutierten auch das Problem von Insellösungen, welche zwar kurzfristig Flexibilität versprechen, sich langfristig jedoch als teuer in der Wartung erwiesen. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass etablierte Repositoriensoftware nicht immer über passende Metadatenfelder für Forschungsdaten verfügt.

Zudem wurden technische und organisatorische Herausforderungen zur Datenhaltung identifiziert. Viele Einrichtungen stehen vor der Herausforderung, ausreichenden Speicherplatz bereitzustellen, insbesondere wenn große Datenmengen verarbeitet oder archiviert werden müssen. In solchen Fällen könne ein Mandantensystem sinnvoll sein, bei dem die eigentlichen Daten auf einem spezifischen Server liegen, während im Repository nur Metadaten und Verlinkungen verwaltet werden. Ein Beispiel dafür ist das Modell des Forschungszentrums Jülich, wo Metadaten im Textrepositorium (MyCoRe/MIR) nachgewiesen werden und ein automatischer Abgleich mit Dataverse⁷, als Forschungsdatenrepositorium, erfolgt, inklusive einer Anmeldeöglichkeit über Shibboleth. Zusätzlich sahen die Teilnehmenden die Anreicherung von Metadaten aufgrund der Diversität der Fachdisziplinen als Herausforderung.

Schließlich erfordert die Zusammenarbeit auch klare Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen. Änderungen an bestehenden Systemen oder Workflows müssen an die Hochschulleitung kommuniziert und fachlich abgestimmt werden. Hinzu kommen Fragen nach dem Umgang mit sensiblen Daten, etwa im Gesundheitsbereich, sowie nach den Kosten der Systeme, die

⁷ *The Dataverse Project*. (n.d.). Retrieved December 5, 2025, from <https://dataverse.org>

sich je nach Lösungsansatz unterscheiden können. Langfristig ist es daher entscheidend, dass Fachleute kontinuierlich eingebunden werden und eine dauerhafte Beratung sicherstellt, dass technische und organisatorische Entwicklungen aufeinander abgestimmt bleiben.

Lösungsvorschläge

Ein zentraler Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung von Text- und Forschungsdatenrepositorien sahen die Teilnehmenden in der präzisen Definition der Anforderungen. Nur wenn klar ist, welche Funktionen und Nutzungsszenarien abgedeckt werden sollen, kann entschieden werden, ob ein integriertes System oder ein modulares System besser geeignet ist. Dabei sollten auch Wachstumsperspektiven berücksichtigt werden, insbesondere hinsichtlich des Speicherbedarfs und der Skalierbarkeit. Dazu gehört auch die Festlegung, welches System als führend fungiert und auf welche Weise Metadaten exportiert und synchronisiert werden sollen.

Bezüglich der Benutzerfreundlichkeit diskutierten die Teilnehmenden, dass die Forschenden nicht mit zu vielen unterschiedlichen Systemen konfrontiert werden sollten, da dies die Übersicht erschwert und zu Unsicherheiten im Umgang führen kann. Eine konsistente Benutzerführung und klare Zuständigkeiten zwischen den Systemen können hier Abhilfe schaffen. Neben technischem Support benötigen die Nutzenden dauerhafte Beratung, etwa zur Unterstützung beim Upload von Forschungsdaten und Metadaten oder zur Einhaltung von Standards.

Da für Forschungsdaten häufig Katalogisate erstellt werden müssen, entstehe ein zusätzlicher Mehraufwand bei der Erfassung und Pflege von Metadaten. Hierfür sind klare Workflows und unterstützende Tools erforderlich, um den Aufwand für die Mitarbeitenden zu minimieren.

Da für die digitale Langzeitarchivierung Daten mindestens zehn Jahre für gute wissenschaftliche Praxis (GWP)⁸ aufbewahrt werden sollen, müsse die technische Infrastruktur hierfür sichergestellt sein.

Als weiterführende Referenz wurde der Projektbericht „Forschungsdaten von Hochschulschriften“⁹ herangezogen werden, der praxisnahe Empfehlungen und Erfahrungen aus bereits umgesetzten Projekten zusammenfasst.

⁸ DFG. (n.d.). *Gute wissenschaftliche Praxis*. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/gwp>

⁹ Engelhardt, O., Gugat, P., & Renziehausen, A.-K. (2025). Implementierung neuer Dienstleistungen rund um die Publikation von Forschungsdaten aus Hochschulschriften: Abschlussbericht des Projektes FoHop! an der TIB. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 12(1), 1–6. <https://doi.org/10.5282/o-bib/6139>

Metadatenstandards und Kriterien für Interoperabilität

Herausforderung

Das DataCite Metadataschema¹⁰ hat sich als häufig genutzter Standard für die Beschreibung von Forschungsdaten etabliert. Die Teilnehmenden betonten jedoch die Nutzung der optionalen Felder im Schema, damit die Auffindbarkeit der Forschungsdaten verbessert würde. Neben dem DataCite Metadataschema finden weitere Metadaten-Schemas Verwendung, insbesondere Dublin Core¹¹. Betont wurden auch fachliche Standards. In spezifischen Anwendungsfällen, etwa beim Zusammenspiel von Repositorien für Hochschulschriften wurde auch auf METS¹² oder MODS¹³ sowie DNB/XMetaDissPlus¹⁴ hingewiesen.

Für generische Forschungsdatenrepositorien wurden für die inhaltliche Erschließung auf den Einsatz der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC)¹⁵ und die Fachklassifikationen Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)¹⁶ hingewiesen.

Für den Betrieb der Repositorien wurde darüber hinaus auf etablierte Standards hingewiesen, darunter die DINI-Zertifizierung für Open-Access-Repositorien¹⁷, die Empfehlungen der Confederation of Open Access Repositories (COAR)¹⁸, die DRIVER-Guidelines¹⁹ sowie das CoreTrustSeal²⁰.

¹⁰ *DataCite Schema*. (n.d.). Retrieved December 5, 2025, from <https://schema.datacite.org>

¹¹ *About DCMI*. (n.d.). DCMI. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.dublincore.org/about>

¹² *Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)*. (n.d.). Library of Congress. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.loc.gov/standards/mets>

¹³ *Metadata Object Description Schema: MODS*. (n.d.). Library of Congress. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.loc.gov/standards/mods>

¹⁴ *XMetaDissPlus*. (n.d.). Deutsche Nationalbibliothek. Retrieved December 5, 2025, from https://www.dnb.de/EN/Professionell/Sammeln/Unkoerperliche_Medienwerke/_content/xMetaDissPlus_akk.html

¹⁵ *Dewey-Dezimalklassifikation (DDC)*. (n.d.). Deutsche Nationalbibliothek. Retrieved December 5, 2025, from https://www.dnb.de/DE/Professionell/DDC-Deutsch/ddc-deutsch_node.html

¹⁶ DFG. (n.d.). *Fächerstruktur der DFG*. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.dfg.de/de/foerderung/antrag-foerderprozess/interdisziplinaritaet/faecherstruktur>

¹⁷ DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub). (2025, September 3). *DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste 2025*. <https://doi.org/10.18452/34209>

¹⁸ Confederation of Open Access Repositories. (2022). *COAR Community Framework for Good Practices in Repositories, Version 2*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7108101>

¹⁹ *Release of DRIVER Guidelines v2.0*. (n.d.). Open Access Network. Retrieved December 6, 2025, from <https://open-access.network/en/services/news/article/release-of-driver-guidelines-v2-0>

²⁰ *CoreTrustSeal*. (n.d.). Retrieved December 6, 2025, from <https://www.coretrustseal.org>

Als besondere Herausforderung wurde der Umgang mit fachspezifische Metadaten für generische Repositorien identifiziert. Eine der Kernfrage der Diskussionen war die nach dem Zusammenspiel von generischen und fachlichen Metadatenschemata.

Fachspezifische Repositorien werden in der Beratung häufig bevorzugt empfohlen. Als Hilfestellung wurde das Registry of Research Data Repositories (re3data)²¹ benannt. Eine Herausforderung wurde in dem langfristigen Betrieb und der Nachhaltigkeit der Repositorien gesehen. Hingewiesen wurde auch auf die teils sehr spezifischen Anforderungen beim Umgang mit Forschungsdaten, die auch durch Policies von Einrichtungen und Förderorganisationen gekennzeichnet sind.

Eine grundsätzliche Frage betraf die Systemarchitektur. Ist ein Repository für die Breite der Publikationstypen oder sind spezifische Lösungen für Text- und Datenrepositorien strategisch sinnvoll?

Die Nachhaltigkeit wurde als übergreifende Herausforderung benannt. Eine Herausforderung wurde in der Mobilität der Forschenden und auch des Personals der Infrastruktur gesehen. Betont wurde hier die Sicherstellung der Kontinuität im Betrieb von Repositorien. Nur so kann die Kontinuität im Betrieb von Forschungsdatenrepositorien gewährleistet werden.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden formulierten sowohl konkrete Handlungsempfehlungen für ihre Kolleg:innen als auch übergeordnete Desiderate, die auf struktureller Ebene adressiert werden sollten.

Ein zentrales Desiderat betrifft die Behandlung fachspezifischer Metadaten in institutionellen Repositorien. Diese sollten so organisiert werden, dass sie von anderen Suchdiensten einfach abgefragt werden können. Als wünschenswert wurden Handlungsempfehlungen erachtet, an denen sich institutionelle Repositorien orientieren können, um die Anschlussfähigkeit an fachspezifische Infrastrukturen zu gewährleisten.

Der Umgang mit großen Datenmengen wurde als Thema identifiziert, bei dem weiterer Austauschbedarf besteht. Dies umfasst Fragen zu Quoten für einzelne Forschungsgruppen, technische Aspekte beim Upload und Download sowie die notwendige Vorausplanung für die Infrastruktur.

²¹ re3data.org - Registry of Research Data Repositories. Retrieved December 6, 2025, from <https://doi.org/10.17616/R3D>

Die Teilnehmenden empfahlen ihren Kolleg:innen, zumindest intern Arbeitsanleitungen zu erstellen und Entscheidungen festzulegen, um konsistent arbeiten zu können. Dies schließt auch Sonderfälle ein, die sich an jeder Institution individuell ergeben. Solche Dokumentationen bilden die Grundlage für verlässliche Prozesse und erleichtern die Einarbeitung neuer Mitarbeitender.

Der langfristige Wissenserhalt zum eigenen Repository wurde als essentiell hervorgehoben. Gute Dokumentation und die systematische Weitergabe an neue Kolleg:innen sind entscheidend, um Kontinuität zu gewährleisten. Dies, so wurde angemerkt, sei auch ein relevanter Aspekt bei der DINI-Zertifizierung²², die auf nachhaltige Betriebskonzepte Wert legt.

²² DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub). (2025). *DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste 2025*. <https://doi.org/10.18452/34209>

PIDs für Forschungsdatensätze

Herausforderung

Die Teilnehmenden diskutierten die Verwendung von PIDs für Forschungsdatensätze an ihren Institutionen und tauschten sich über die genutzten Systeme sowie die Gründe für deren Einsatz aus.

Digital Object Identifiers (DOIs) und Handles²³ haben sich als etablierte PIDs für Forschungsdatensätze durchgesetzt und finden laut den Teilnehmenden an den meisten vertretenen Institutionen bereits Verwendung. Diese Identifier gewährleisten die langfristige Zitierbarkeit und Auffindbarkeit von Datensätzen.

Betont wurde auch die Bedeutung der Autor:innenidentifikation. ORCID befindet sich an mehreren Institutionen in der Anwendung, um eine eindeutige und international anerkannte Zuordnung von Autor:innen zu ermöglichen. Auch wurde auf den Einsatz der Gemeinsamen Normdatei²⁴ hingewiesen.

Für die Identifikation von Institutionen kommt die Research Organization Registry (ROR) zum Einsatz, das eine standardisierte Referenzierung von Forschungseinrichtungen ermöglicht.

Die Teilnehmenden berichteten, dass die Wahl des PID-Systems häufig durch die eingesetzte Software vorgegeben wird. Insbesondere wenn ein bestehendes System einer Organisation nach- oder mitgenutzt wird, übernimmt man in der Regel das bereits implementierte PID-System, um Kompatibilität und einheitliche Prozesse zu gewährleisten.

Lösungsvorschläge

Automatisierung wurde als wünschenswerter Ansatz identifiziert, um Prozesse zu vereinfachen und die Konsistenz der Metadaten zu verbessern. Gleichzeitig betonten die Teilnehmenden die Notwendigkeit, die Awareness bei Forschenden für die Anwendung von PIDs zu fördern. Der Einsatz von Data Stewards zur Beratung und Motivation von Forschenden wurde als wichtiger Schritt gesehen, um sowohl fachliche Expertise als auch kontinuierliche Unterstützung beim Einsatz von PIDs bereitzustellen.

²³ *Handle.Net Registry*. (n.d.). Retrieved December 6, 2025, from <https://www.handle.net>

²⁴ *The Integrated Authority File (GND)*. (n.d.). Deutsche Nationalbibliothek. Retrieved December 6, 2025, from https://www.dnb.de/EN/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html

Der Austausch mit bestehenden Organisationen sollte gezielt gesucht werden. Erwähnt wurde hier auch das Projekt PID Network Deutschland²⁵. Auch Fachliche Informationsdienste (FIDs), die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und Landesinitiativen bieten Möglichkeiten für praktischen Austausch und können wertvolle Erfahrungen weitergeben.

Betont wurde die Bedeutung der Usability von Eingabemasken und der intuitiven Bedienbarkeit von Einreichungsplattformen, um die Hemmschwelle für Forschende zu senken.

Eine weiterer Aspekt war die Verbesserung der Metadatenqualität. Eine Festlegung von Pflichtmetadatenfeldern, so die Teilnehmenden, gegebenenfalls fachspezifisch differenziert, könne die Datenqualität verbessern und gleichzeitig eine klare Orientierung für Forschende bei der Beschreibung der Daten bieten.

Als motivierende Maßnahme für Forschende wurden Use Cases und Data Champions als Vorbilder vorgeschlagen. Die Auszeichnung beispielhafter Datenpublikationen, etwa durch Preise für das „FAIRest Dataset“ der Einrichtung, könnte positive Anreize schaffen und Best Practices sichtbar machen.

Die Zusammenführung unterschiedlicher Systeme wurde als ein zentrales Thema benannt. Es soll geprüft werden, inwiefern spezialisierte Systeme miteinander verknüpft werden können, sofern nicht ein einheitliches System zum Einsatz kommt. Zudem sollten grundlegende Anforderungen an die technischen Systeme vorab definiert werden. Dazu gehören insbesondere Fragen zur Art der zu verarbeitenden Daten sowie zu möglichen Datenmengen. Diese Aspekte, so die Teilnehmenden, bestimmen die technische Ausrichtung in erheblichem Maße.

²⁵ *PID Network Deutschland*. (n.d.). Retrieved December 6, 2025, from <https://www.pid-network.de>

Prozesse der Datenaufbereitung und Pflege der Metadaten

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs identifizierten die Datenaufbereitung und Metadatenpflege als Bereiche mit vielfältigen Herausforderungen, die von Redundanzen über Datenqualität bis hin zum institutionsübergreifenden Datenaustausch reichen.

Die kontinuierliche Pflege und Aktualisierung von Metadaten stellte sich als besonders drängend heraus. Zeitliche und personelle Ressourcen für die Kuratierung sind häufig knapp bemessen – eine Problematik, die sich durch aktuelle finanzielle Kürzungen noch verstärkt hat und die Qualität der Metadatenverwaltung zunehmend unter Druck setzt.

Der institutionelle Kontext, so die Teilnehmenden, erweise sich als entscheidender Faktor für die Art und Ausprägung der Herausforderungen. Interdisziplinäre Einrichtungen sehen sich mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass spezifische Repositoriumssysteme in einem breiten fachlichen Spektrum nur bedingt praktikabel sind.

Grundsätzliche Fragen zur Definition und zum Umfang von Metadaten prägten die Diskussion. Was genau konstituiert Metadaten, und welche konkreten Anforderungen sollte ein Repositorium erfüllen? Die Teilnehmenden unterstrichen die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Metadatenkategorien zu differenzieren und eindeutige Verantwortlichkeiten für deren Verwaltung zu etablieren. Besonders die Pflege und Aktualisierung von Metadaten bei sich weiterentwickelnden oder neu aufkommenden Schemata wurde als kontinuierliche Aufgabe hervorgehoben, die langfristige Strategien erfordert.

Die technischen Aspekte der Metadatenverwaltung stellten einen weiteren Schwerpunkt dar. Die Transformation zwischen verschiedenen Metadaten-schemata erweist sich als herausfordernd. Die Teilnehmenden betonten, dass erfolgreiche Transformationen über die bloße Übertragung von Pflichtfeldern hinausgehen müssen, um den Informationsgehalt zu bewahren. Das Mapping zwischen Schemata bleibt häufig uneindeutig.

Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Metadatengenerierung und -verwaltung wurde von den Teilnehmenden als aufkommende Herausforderung thematisiert, die neue Möglichkeiten eröffnet, gleichzeitig aber auch konzeptionelle und praktische Fragen aufwirft. Eng damit verbunden diskutierte die Gruppe grundlegende Archivierungsfragen: Welche Inhalte sollen und müssen langfristig bewahrt werden?

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden betonten, dass es nicht genug Unterstützung für Autor:innen und Datengebende im Umgang mit Metadaten geben kann. Es herrschen weiterhin Unsicherheiten darüber, welche Felder erforderlich sind, was diese Felder bedeuten und wie sie korrekt auszufüllen sind. Diese grundlegenden Verständnislücken erschweren die Erstellung qualitativ hochwertiger Metadaten erheblich.

Ein wichtiger Lösungsansatz liegt in der personellen Ausstattung. Die Teilnehmenden stellten klar fest: Trotz aller Automatisierungsmöglichkeiten braucht es ausreichend Personen mit genügend Kapazitäten für die Pflege und Betreuung von Forschungsdaten. Kuration und Beratung sollten dabei von Anfang an, bereits in der Planungsphase von Forschungsprojekten, ansetzen, um spätere Probleme bei der Datenaufbereitung zu vermeiden.

Auf technischer Ebene wurden konkrete Werkzeuge zur Verbesserung der Metadatenqualität diskutiert. Die ROR-Verknüpfung für Hochschul- und Institutionenbezeichnungen wurde als hilfreiches Instrument genannt. Generell sollten kontrollierte Vokabulare stärker zum Einsatz kommen, um konsistente und eindeutige Bezeichnungen zu gewährleisten.

Für die Datenaufbereitung selbst betonten die Teilnehmenden die Notwendigkeit genauer Erläuterungen der Datenbeschreibungen. Abkürzungen, Formate und andere technische Details müssen präzise dokumentiert werden, um die Nachnutzbarkeit der Daten zu sichern.

Ein langfristiger Lösungsansatz wurde in der Verankerung von Datenkompetenzen in den Curricula der Universitäten gesehen. Die systematische Vermittlung von Datenmanagementplänen sowie die Schulung in der Aufbereitung und Publikation von Forschungsdaten sollten integraler Bestandteil der universitären Ausbildung werden, um zukünftige Forschende bereits früh für diese Themen zu sensibilisieren und zu qualifizieren.

Weitere Herausforderungen

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs diskutierten zusätzliche Herausforderungen, die sich im Umgang mit Forschungsdaten in institutionellen Repositorien ergeben, insbesondere mit Blick auf Kuratierung und Monitoring.

Ein zentrales Thema war die Kuratierung von Forschungsdaten. Die Gruppe erörterte die grundsätzliche Frage, ob ein Kuratierungsschritt notwendig sei. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass die Qualität der Metadaten ohne Kuratierung meist ungenügend sei, was die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit der Daten erheblich einschränkt. Der Zeitaufwand für die Kuratierung wurde intensiv diskutiert. Eine damit verbundene Frage betraf die akzeptable Dauer des Kuratierungsprozesses. Die Teilnehmenden stellten fest, dass Forschende oft unter Zeitdruck stehen und eine schnelle Veröffentlichung ihrer Daten wünschen.

Als weitere Herausforderung wurde das Monitoring von Forschungsdaten aus einer Einrichtung identifiziert. Betont wurde hier die verteilten Datenpublikationen für Universitätsbibliographien oder ähnliche Nachweissysteme zusammenzufinden. Gerade, da Forschende häufig in verschiedenen Fachdisziplinen tätig sind, ist es für Institutionen eine Herausforderung, einen vollständigen Überblick über die Datenpublikationen ihrer Angehörigen zu gewinnen.

Die Auffindbarkeit von Forschungsdaten wurde als weitere Herausforderung benannt. Die Teilnehmenden diskutierten kritisch die Qualität der Suchfunktionen in verschiedenen Repositorien.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden diskutierten den möglichen Einsatz von KI-Technologien beim Forschungsdatenmanagement. Die Gruppe erörterte das Potenzial dieser Technologien für die automatisierte Anreicherung und Qualitätskontrolle von Metadaten. KI-gestützte Systeme könnten beispielsweise Inkonsistenzen in Metadaten identifizieren, fehlende Informationen ergänzen oder Vorschläge für geeignete Schlagwörter und Klassifikationen machen. Die Teilnehmenden waren sich jedoch einig, dass sollten KI-Tools zum Einsatz kommen, diese derzeit eher als Unterstützung für menschliche Kuratoren dienen sollten, nicht als vollständiger Ersatz.

Ein konkreter Vorschlag zur Beschleunigung des Veröffentlichungsprozesses war die Ausgabe reservierter DOIs. Durch die frühzeitige Vergabe einer permanenten Kennung könnten Forschende bereits während des Kuratierungsprozesses ihre Daten in Publikationen zitieren. Dies könne den wahrgenommenen Zeitdruck reduzieren und gleichzeitig die Qualitätssicherung der Metadaten ermöglichen.

Als strategischen Lösungsansatz empfahlen die Teilnehmenden, die Entwicklungen der NFDI aufmerksam zu beobachten und, wo immer möglich, zu unterstützen und zu adaptieren. Die NFDI-Konsortien arbeiten an fachspezifischen und übergreifenden Standards, Tools und Best Practices für den Umgang mit Forschungsdaten. Durch die aktive Beteiligung an diesen Initiativen und die Übernahme entwickelter Standards könnten Institutionen von gebündelter Expertise profitieren und müssten nicht jede Lösung einzeln entwickeln.